

PRESENTAZIONE DEI SISTEMI SILVOPASTORALI

[Prefrutteti, siepi, ecc.]

1. Toro Charolais al pascolo con alberi e siepi - Azienda Agricola Hoeffel Walbourg © Produzione Ver de Terre 2. Pecore Lacaune in un appezzamento boschivo
3. Pecore dello Shropshire al pascolo in un meletto nella fattoria di Christophe Bitauld 4. Polli neri Janzé nei meleti di Christophe Bitauld.

IL COSA E IL PERCHÉ

Il silvopascolo consiste nell'integrazione di aree boschive e bestiame sullo stesso terreno. Il bestiame può includere ovini, bovini, caprini o suini, e anche l'allevamento di pollame può essere integrato in questa pratica con il razzolamento sotto foresta o frutteto.

Questo sistema sinergizza sia gli scopi forestali che quelli pastorali. L'introduzione di alberi o siepi nei pascoli migliora il benessere degli animali, la decontaminazione del suolo e la protezione delle acque sotterranee, migliora il bilancio del carbonio, preserva gli spazi boschivi, fornisce foraggi legnosi diversificati e diversifica la produzione agricola. La gestione dell'inerbimento e la concimazione degli appezzamenti sono controllate tramite la rotazione del bestiame tra i diversi paddock.

AFFRONTARE LE SFIDE

La scelta del tipo di gestione del terreno e di allevamento dipende dalle condizioni pedoclimatiche, dalle specie animali e vegetali disponibili e dagli obiettivi di produzione. Ad esempio, i sistemi di pre-frutteto, particolarmente diffusi in Normandia, consentono agli agricoltori di combinare alberi da frutto e pascolo per massimizzare la redditività delle loro attività. Tuttavia, questi sistemi non sono privi di difficoltà. La presenza di animali durante la raccolta può creare problemi: il loro letame può contaminare i frutti e questi ultimi possono essere schiacciati o consumati. Per evitare questi problemi, gli agricoltori devono rimuovere gli animali dagli appezzamenti prima del raccolto. Per ridurre al minimo i periodi di inattività del terreno, una soluzione può essere quella di raggruppare diverse varietà arboree all'interno dello stesso appezzamento, consentendo una migliore gestione dei periodi di pascolo e raccolta. Un altro esempio è la gestione del pollame nell'agroforestazione. Il pascolo a rotazione e tassi di popolamento adeguati sono essenziali per rigenerare la vegetazione e garantire la salute degli animali. Questo si basa sull'alternanza tra diverse zone, consentendo a ogni appezzamento di avere un tempo di riposo adeguato. Se possibile, è consigliabile prevedere un periodo di riposo di circa due mesi tra una rotazione e l'altra, con erba che raggiunga i 25 cm di altezza per garantire un'elevata produttività e qualità. Nel caso di un edificio fisso, l'installazione di botole su più lati facilita l'accesso a diversi lotti, che possono poi essere alternati, ottimizzando la gestione degli spazi.

Quando un pascolo è destinato ad ospitare colture o vegetazione di copertura, come mais o erba, è necessaria una gestione adeguata. L'aratura o la semina di questi appezzamenti richiede spesso un periodo di riposo più lungo. Questo periodo di inattività può estendersi a un anno intero, consentendo alle colture di svilupparsi completamente prima che gli animali possano pascolare nuovamente. Questa organizzazione garantisce una migliore sostenibilità dei pascoli mantenendone la produttività.

Parole chiave : Pre-frutteti, Agroforestazione avicola, Pascolo agroforestale, Silvopascolo, Pollame agroforestale.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI

I sistemi di pre-frutteto sfruttano la complementarità tra alberi da frutto e bestiame per offrire diversi vantaggi. Ad esempio, la presenza di animali aiuta a mantenere il pascolo, in modo che sia pronto per la raccolta dei frutti. Ciò consente di ridurre l'uso di carburante per la falciatura meccanica e di diminuire il fabbisogno di fertilizzanti azotati grazie al letame del bestiame. Inoltre, questi sistemi estensivi riducono i costi di manutenzione del frutteto, anche se la produzione di frutta è generalmente inferiore rispetto a quella dei frutteti intensivi. Gli alberi forniscono inoltre ombra, migliorando il comfort degli animali durante la stagione calda e favorendo il loro benessere. Inoltre, un singolo appezzamento può essere utilizzato per più produzioni simultanee, come frutta, latte, carne e persino miele. In alcune regioni, gli alberi svolgono un ruolo fondamentale nel regolare la produzione di erba, ritardando l'essiccazione dei pascoli durante i periodi di siccità, a volte fino a quattro settimane.

Un altro esempio è la gestione del pollame nell'agroforestazione. Gli alberi forniscono ombra e protezione dai predatori, favorendo al contempo la biodiversità. Il design prevede l'utilizzo di siepi e boschetti per guidare il pollame e stabilizzare il terreno, nonché di piante specifiche con proprietà nutrizionali o medicinali. Questi pascoli favoriscono il ciclo dei nutrienti, attirano la fauna selvatica e garantiscono una migliore distribuzione del letame, riducendo così l'inquinamento. Il benessere degli animali è migliorato grazie alla riduzione dello stress da calore, alla diminuzione dei rischi parassitari e alla prevenzione di comportamenti indesiderati come il beccare. Il pollame segue i suoi comportamenti naturali, aumentando la produttività. Inoltre, questi sistemi riducono i costi dei mangimi e aumentano il valore dei prodotti avicoli allevati in modo sostenibile.

IN EVIDENZA:

- **I sistemi agroforestali, come i pre-frutteti, combinano alberi e bestiame per massimizzare la redditività, migliorare il benessere degli animali e ridurre i costi di manutenzione e di input.**
- **Nell'agroforestazione avicola, gli alberi forniscono protezione e benessere al pollame, favorendone la produttività e riducendo i costi, mentre la rotazione dei pascoli e adeguati tassi di popolamento garantiscono la rigenerazione del suolo e la sostenibilità dell'azienda agricola.**
- **Nonostante i loro vantaggi, questi sistemi richiedono un'attenta gestione per evitare problemi legati alla presenza di animali durante la raccolta e per organizzare in modo efficace i periodi di pascolo.**

Silvopasture: vacche nutrici in un appezzamento agroforestale al pascolo - EARL des Vieilles Rues © Production Ver de Terre

**CAMILLE ARCHAMBAUD
AND ASSOCIATION FOR AGROFORESTRY DYNAMICS IN NORMANDY (ADAN)**

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.